
O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS NO CONTEXTO INCLUSIVO

DOI: 10.5281/zenodo.15847515

Isac Sales Pinheiro Filho¹

¹Bacharelado em Administração Pública – Universidade Federal do Ceará (UFC)

E-mail: isacusp@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3002837896475945>

José Leonardo Diniz de Melo Santos²

²Licenciatura em História – Centro Universitário Leonardo da Vinci (UNIASSELVI)

E-mail: dinizleonardo152@gmail.com

Lattes:<http://lattes.cnpq.br/5937490369052800>

Tallyrand Moreira Jorcelino³

³ Bacharelado em Administração - Universidade de Brasília (UnB)

E-mail: tallyrandjorcelino@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9280835231432743>

Tatiana Fontinele da Silva⁴

⁴Licenciatura em Matemática - Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)

E-mail: tatysilva_f@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0598513698662882>

AT03: Métodos e práticas de ensino e aprendizagem

Introdução: O uso de metodologias ativas no contexto inclusivo tem se mostrado uma abordagem pedagógica eficaz para promover a participação, o engajamento e o desenvolvimento integral de todos os alunos, com especial atenção àqueles que apresentam necessidades educacionais especiais. Essas metodologias colocam o estudante como protagonista do processo de aprendizagem, incentivando a construção do conhecimento de forma colaborativa, significativa e contextualizada, o que favorece não apenas o desenvolvimento cognitivo, mas também o emocional e social. Além disso, estimulam a autonomia, a reflexão crítica e a capacidade de resolver problemas, habilidades essenciais para o pleno exercício da cidadania e para a inserção social desses estudantes. **Objetivo:** Este estudo tem como objetivo analisar a aplicação das metodologias ativas em ambientes escolares inclusivos, destacando suas contribuições para a adaptação pedagógica, a promoção da diversidade e o fortalecimento dos processos de inclusão educacional, bem como os desafios enfrentados pelos educadores na implementação dessas práticas. **Metodologia:** A pesquisa foi conduzida por meio de uma revisão bibliográfica abrangente, focada em estudos recentes e relevantes sobre metodologias ativas e educação inclusiva. Complementarmente, realizou-se uma análise qualitativa de relatos e experiências práticas de educadores que aplicam essas

metodologias em contextos escolares inclusivos, com o intuito de identificar os principais benefícios, estratégias adotadas e obstáculos encontrados na prática pedagógica. Resultados: Os resultados evidenciam que as metodologias ativas favorecem a flexibilização do currículo e a personalização das atividades pedagógicas, possibilitando o atendimento às necessidades individuais dos alunos, independentemente de seus perfis e ritmos de aprendizagem. Verificou-se também que a participação ativa dos estudantes contribui significativamente para o fortalecimento da interação social, para o respeito às diferenças e para a construção de ambientes colaborativos e acolhedores. Todavia, identificaram-se desafios importantes, tais como a necessidade de formação contínua dos docentes e a provisão de recursos pedagógicos e tecnológicos adequados para a efetiva implementação dessas práticas. Conclusão: Conclui-se que as metodologias ativas desempenham papel fundamental na promoção da educação inclusiva, pois valorizam a diversidade e potencializam o desenvolvimento integral dos alunos. Para garantir a eficácia dessas práticas, torna-se imprescindível investir na formação continuada dos educadores e na estruturação das escolas, de modo a proporcionar um ambiente educacional mais democrático, participativo e acolhedor, que assegure a plena inclusão e o sucesso escolar de todos os estudantes.

Palavras-chave: Aprendizagem Ativa; Educação Inclusiva; Metodologias Ativas; Personalização; Protagonismo.